

O'ZBEK LINGVOMADANIY MUHITIDA MIQDORNING KONSEPTUAL XUSUSIYATLARI

*Nabiyeva Dilora Abduxamidovna**
filologiya fanlari doktori, professor,
Andijon davlat universiteti

*Egamberdiyeva Nilufar Latibjon qizi**
Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20247984>

Annotatsiy. Mazkur ishda o'zbek lingvomadaniy muhitida miqdor konseptining kognitiv, semantik va lingvomadaniy xususiyatlari kompleks tarzda tahlil qilinadi. Miqdorning lingvomadaniy kod sifatidagi funksiyasi ilmiy-nazariy qarashlar hamda til materiallari asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: miqdor konsepti, lingvomadaniyat, lingvomadaniy kod, kvantitativlik, konsept, semantika, pragmatika.

Abstract. This study provides a comprehensive analysis of the cognitive, semantic, and linguocultural features of the concept of quantity in the Uzbek linguocultural environment. The research explores the means of expressing quantity in the language system, its relationship with human cognition, and its functional characteristics as a linguocultural code, based on theoretical approaches and linguistic data.

Keywords: concept of quantity, linguoculture, linguocultural code, quantitateness, conceptualization, semantics, pragmatics.

Аннотация. В данной работе проводится комплексный анализ когнитивных, семантических и лингвокультурных особенностей концепта количества в узбекской лингвокультурной среде. В исследовании раскрываются способы выражения количества в языковой системе, его связь с человеческим мышлением, а также функциональные характеристики как лингвокультурного кода на основе теоретических подходов и языкового материала.

Ключевые слова: концепт количества, лингвокультура, лингвокультурный код, квантитативность, концептуализация, семантика, прагматика.

Zamonaviy tilshunoslikda til, tafakkur va madaniyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganish markaziy masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur munosabatni yoritishda til egalari ongida mavjud bo'lgan konseptlar muhim ahamiyatga ega. Kognitiv tilshunoslik vakillarining fikriga ko'ra, konsept inson ongida shakllanadigan va borliq haqidagi bilimlarni tizimlashtiruvchi mental birlikdir. Xususan, E.S. Kubryakova konseptni "inson ongidagi bilimlar strukturasi va ularni qayta ishlash modeli" sifatida ta'riflaydi[1:90]. Shu bois konseptlar orqali inson borliqni nafaqat idrok etadi, balki uni tartibga soladi va baholaydi.

Miqdor konsepti ham ana shunday universal, biroq milliy xususiyatlarga ega bo'lgan konseptlardan biridir. U dastlab mantiqiy kategoriya sifatida shakllangan bo'lsa-da, til tizimida semantik va pragmatik jihatdan kengayib, turli funksional qatlamlarda namoyon bo'ladi. Miqdor lingvistik obyektga aylanib, o'zida jamiyatning dunyo haqidagi tasavvurlari, dunyoqarashi, tafakkuri va madaniyatini ham aks ettiradi. Bu borada V.A. Maslova quyidagicha fikr bildiradi: "Til birliklari xalqning dunyoqarashi va madaniy tajribasini o'zida mujassam etadi"[2:27-30]. Demak, miqdor konseptini ifodalashga xizmat qiluvchi til birliklari ham lingvomadaniy kod sifatida madaniy yuk tashishi mumkin. Lingvokulturologiyadagi muhim tushunchalardan biri lingvomadaniy koddir. O'zbek lingvomadaniyatshunosligida tadqiqqa tortilmagan mavzulardan

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

biri ham lingvomadaniy kodlar hisoblanadi. Lingvomadaniy kodlar xususan frazeologizmlar va maqollarda mazkur birliklarni shakllantirishda asos vazifasini o'taydi. Umuman, har bir obrazli turg'un birikma asosida muayyan lingvomadaniy kod yotadi. O'zbek tilidagi frazeologizmlarni mana shu nuqtayi nazardan o'rganish va lingvomadaniy kodlar asosida tasnif qilish orqali o'zbekona tafakkur modellarini yaratish, millat lisoniy ongiga xos mexanizmlarni yoritib berish mumkin. Lingvomadaniy kodlar xalq maqollarida ham namoyon bo'ladi. Bu, ayniqsa, metaforik va o'xshatish mazmunli maqollarga xos jihat hisoblanadi. Bunday maqollarda qo'llangan lingvomadaniy kodlar xalqning o'z qadriyatlariga munosabatini yaqqol namoyon etadi[3:8]. Masalan: *Bir bolaga yeti mahalla ota-ona*.

- “bir bola” – aniq individni bildirsa-da, umumlashgan holda jamiyatdagi har qanday bolani anglatadi;
- “yetti mahalla” – real hisob emas, balki ko'plik, jamiyat, hamjihatlik ramzi sifatida qo'llangan.

Bu yerda “yetti” soni o'zbek lingvomadaniyatida ko'pincha ko'plik, mukammallik, to'liqlik kabi ramziy ma'nolarni anglatadi (masalan: yetti iqlim, yetti qat osmon). Shuning uchun maqolda son lingvomadaniy kod sifatida xizmat qilib, quyidagi g'oyani ifodalaydi: bola tarbiyasi faqat ota-onaning emas, balki butun jamiyatning mas'uliyati.

Demak, bu maqolda miqdor (son) birliklari bevosita lingvomadaniy kodga aylangan va xalqning jamoaviylik, qo'shnichilik, ijtimoiy mas'uliyat kabi qadriyatlarini aks ettirgan.

Lingvokulturologiya nuqtayi nazaridan, til birliklari madaniy axborotni uzatuvchi belgilar tizimi hisoblanadi. V.N. Teliya bu borada shunday yozadi: “Til birliklarida, ayniqsa frazeologizmlarda, milliy-madaniy semantika mujassamlashadi”[6:215]. Bu fikr miqdor birliklarining lingvomadaniy xususiyatini asoslashda muhim nazariy tayanch bo'lib xizmat qiladi. Masalan: “Qaynab yotibdi” = juda ko'p, gavjum, serob / kuchli darajada davom etmoqda.

Bu iborada to'g'ridan-to'g'ri son (miqdor) ko'rsatilmagan bo'lsa-da, u intensiv miqdorni, ya'ni ko'plik va ortiqlik darajasini ifodalaydi. “Qaynamoq” fe'li aslida fizik jarayonni bildiradi (suvning qaynashi), lekin ko'chma ma'noda harakatning kuchayishi, ortishi, to'lib-toshishini anglatadi; ibora orqali miqdor son bilan emas, balki obraz (metafora) orqali beriladi; bu esa xalq tafakkurida miqdorni ifodalashda obrazlilik va hissiylik ustunligini ko'rsatadi. Masalan: “Bozorda odam qaynab yotibdi” → juda ko'p odam bor. “Ish qaynab yotibdi” → ish juda ko'p.

O'zbek tilida miqdor konsepti bir necha qatlamlarda namoyon bo'ladi:

1. Denotativ (obyektiv) miqdor. Bu qatlamda miqdor aniq sonlar orqali ifodalanadi va real borliqni aks ettiradi: *U beshta maqola yozdi. Kutubxonada mingdan ortiq kitob bor*. Bu yerda miqdor hisoblash, o'lchash va aniqlik funksiyasini bajaradi. Bu jihat mantiqiy kvantifikatsiya bilan bog'liq bo'lib, miqdorning asosiy, dastlabki bosqichini tashkil etadi.

2. Noaniq (indefinit) miqdor. Bu bosqichda miqdor subyektiv va kontekstual xususiyat kasb etadi: *Ko'p odam yig'ildi. Bir oz vaqt kerak. Talay muammolar bor*.

Bu birliklar aniq miqdorni bildirmaydi, balki nutq egasining bahosini ifodalaydi. chunki ko'p, bir oz, talay kabi noaniq miqdor ifodalari nisbiylik xususiyatiga ega. Ular qaysidir vaziyat bilan bog'liq holda ko'p, taqqoslash natijasida kam bo'lishi mumkin. Ko'p odam yig'ilishi ham majlis, dars, uchrashuv, konferensiya kabilarda kam hisoblanishi mumkin. Mavjud vaziyatni nutq egasi to'g'ri baholagan holda til birliklari orqali ifodalaydi. E.S. Kubryakova ta'kidlaganidek, bunday birliklar “insonning kognitiv baholash faoliyati natijasidir”.

Miqdor ifodalovchi birliklar ekspressivlik uchun ham xizmat qiladi. Miqdor bu yerda stilistik va pragmatik vosita sifatida namoyon bo'ladi: *“Ming bor rahmat” – kuchli minnatdorlik, “Bir dunyo tashvish” – ko'p muammo(salbiy), “Yuz karra haq” – kuchli ishonch*.

Bu birliklarda esa miqdor real hisobdan ko'ra emotsional kuchaytirish vositasi hisoblanadi. Bu holat tilning ekspressiv imkoniyatlari bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Biroq universal sonlardan tashqari har bir til jamoasi miqdorni o'ziga xos madaniy qarashlar asosida konseptualashtiruvchi vositalarga ega[8:181]. Bu kabi madaniy jihatdan o'ziga xos ifodalar lingvokulturologlar “lingvomadaniy kod” deb ataydigan – inson tanasi, hayvonot olami, tabiat yoki mifologiya kabi asosiy tajriba sohalaridan olingan belgilar tizimiga

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

asoslanadi[4:27; 5:19]. Lingvomadaniy (ramziy) miqdor til birliklarining madaniy urf-odatlarini, ijtimoiy-diniy qadriyatlarini o'zida aks ettirib, kod sifatida saqlanishidir. Bu jarayon miqdor konseptining eng murakkab va muhim ko'rinishidir. Bu yerda sonlar ramziy ma'no kasb etadi: "Yetti o'lchab, bir kes", "Bir yigitga qirq hunar oz", "Qirq kunlik to'y".

Bu birliklarda sonlar aniq miqdorni emas, balki madaniy stereotip va qadriyatlarni ifodalaydi. Masalan, birinchi maqolda miqdor puxta o'ylab ish tutish kerakligi haqidagi axloqiy me'yorni, keyingilarida esa xalqning qirq soniga nisbatan mukammallashish, yetilish tarzidagi stereotipini aks ettirmoqda. V.N. Teliya buni "ramziy semantika" sifatida izohlaydi[6:215-220].

O'zbek lingvomadaniyatida ayrim sonlar alohida konseptual yuklamaga ega bo'lib, ular milliy tafakkurda mustahkam o'rin egallagan:

- bir — birlik, yaxlitlik ("bir yoqadan bosh chiqarish");
- ikki — qarama-qarshilik ("ikki o't orasida qolmoq");
- yetti — muqaddaslik ("yetti qat osmon");
- qirq — ko'plik va marosimiylik ("qirq kun");
- ming — cheksizlik ("ming tashvish").

Bu holat miqdor konseptining milliy-madaniy asosda shakllanganligini ko'rsatadi va uni lingvomadaniy kod sifatida talqin qilish imkonini beradi.

O'zbek lingvomadaniy muhitida miqdor konsepti ko'p qatlamli hodisa bo'lib, kognitiv jihatdan borliqni anglash va kategorizatsiya qilish vositasi, lingvomadaniy konsept sifatida esa milliy tafakkur va qadriyatlarni aks ettiruvchi kod sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois miqdor konseptini o'rganish til, tafakkur va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ochib berishda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: Филология, 1996. – 192 с.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
3. Худойберганова Д. Lingvokulturologiyaning shakllanish bosqichlari// 2021. -
4. Маслова В.А., Пименова М.В. Коды лингвокультуры: учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2016. – 336 с.
5. Антология концептов / под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – Т. 1. – Волгоград: Парадигма, 2005. – 352 с.
6. Телия В.Н. Русская фразеология. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.
5. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик асослари. – Тошкент: Фан, 2006. – 276 б.
7. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – 378 б.
8. Maslova, V. A., & Usmanov, F. F. (2023). Взаимодействие культуры и языка в гуманитарных исследованиях [The interaction of culture and language in humanitarian studies]. *O'zbekistonda Xorijiy Tillar [Foreign Languages in Uzbekistan]*, (6), 37–47.
9. Egamberdiyeva N. Reflection of anthropomorphic (somatic) and numerical linguocultural codes in the concept of quantity in the Uzbek language. *American Journal of Philological Sciences*, 6(04), 181–184.